

Università degli Studi di Genova

Scuola di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali

Tesi di Laurea Magistrale in Biologia ed Ecologia Marina

Analisi e caratterizzazione di microplastiche nel Golfo del Leone e nel Golfo di Salonicco

Relatore interno: Prof. Marco Capello

Candidato:

Relatore esterno: Dott.ssa Chiara Gambardella

Aureliana Pili

Correlatore: Dr. Marco Faimali

Anno Accademico 2019/2020

Indice:

1. Introduzione	6
2. Rassegna bibliografica	8
2.1 La plastica: da risorsa a rifiuto	8
2.2 Dal <i>marine litter</i> alle microplastiche	11
2.3 Impatto sugli organismi marini	12
2.4 Distribuzione delle microplastiche nel Mar Mediterraneo	15
3. Materiali e Metodi	20
3.1 Disegno sperimentale	20
3.2 Campionamento	21
3.2.1 Campionamento di acque superficiali	24
3.3 Analisi di microplastiche in laboratorio	26
3.3.1 <i>Sorting</i>	26
3.3.2 Contaminazione dei campioni	30
3.3.3 Caratterizzazione chimica	32
4. Risultati	35
4.1 Golfo del Leone	35
4.1.1 <i>Sorting</i>	37
4.1.2 Caratterizzazione chimica	42
4.2 Golfo di Salonicco	44
4.2.1 <i>Sorting</i>	45
4.2.2 Caratterizzazione chimica	49
5. Discussione	51
5.1 Golfo del Leone	54
5.2 Golfo di Salonicco	58

6. Conclusione	61
7. Bibliografia	63

1. Introduzione

Il Mar Mediterraneo è tra le regioni più inquinate dal “*marine litter*”. Con questo termine si intendono i rifiuti solidi di origine antropica (quali plastica, gomma, carta, legno, metallo, vetro, stoffa) scaricati deliberatamente o introdotti accidentalmente in mare, o lungo le coste. Tra questi rifiuti, la plastica ne rappresenta la quasi totalità.

La produzione su larga scala di plastica dagli anni '50 ad oggi, infatti, è aumentata esponenzialmente, passando da un milione e mezzo di tonnellate a circa 350 milioni di tonnellate: di questi circa l'8% (pari a 10 milioni) finisce nel mare, dando origine al problema globale del “*plastic marine litter*”, ovvero detriti marini di plastica. Il Mar Mediterraneo è stato definito un “*potpourri*” di plastiche, sia per le caratteristiche morfologiche e idrodinamiche che contribuiscono all'accumulo di plastica nelle acque superficiali, sia per l'intensità delle attività antropiche svolte sulle coste ed alle rotte marittime commerciali.

L'inquinamento da rifiuti plastici visibili (le “macroplastiche”, di dimensioni superiori a 5 millimetri) ed invisibili (le “microplastiche”, di dimensioni inferiori a 5 mm) nel Mar Mediterraneo, un bacino semi-chiuso, rappresenta una delle problematiche di maggior rilievo nel panorama ecologico europeo dell'ultimo decennio. Lo studio della contaminazione da plastiche in mare risulta, dunque, molto importante per monitorare e salvaguardare la qualità delle acque, la biodiversità, ed acquisire consapevolezza sulla gravità della situazione.

Il progetto “*Cleaning Litter by developing and applying innovative methods in European seas*” (acronimo: CLAIM), finanziato dall'Unione Europea nel 2017 nell'ambito del programma Horizon 2020, si propone di sviluppare tecnologie innovative e sostenibili per la rimozione del *marine litter*

Fig.1 Aree interessate dal progetto Europeo CLAIM 2020 (<https://www.claim-h2020project.eu/>)

(incluso macro- e microplastiche) in diverse aree del Mar Baltico e del Mar Mediterraneo (Fig. 1).

Per poter testare questi sistemi innovativi in campo, tra il 2018 e il 2019 sono state condotte diverse campagne oceanografiche nel Mar Baltico (Golfo di Tallinn, Golfo di Helsinki) e nel Mar Mediterraneo (Golfo del Leone, Mar Ligure, Golfo di Salonicco, Golfo di Gabès) al fine di determinare e stimare l'abbondanza di macro- e microplastiche. In questo contesto si inserisce il presente lavoro di tesi, svolto presso l'Istituto per lo Studio degli Impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino (IAS) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Genova, che si è posto come obiettivo principale il monitoraggio delle microplastiche in campioni di acqua superficiali provenienti da diverse aree del Mediterraneo Occidentale ed Orientale, quali il Golfo del Leone (Francia) e il Golfo di Salonicco (Grecia).

Durante lo svolgimento del tirocinio e la realizzazione della tesi sono state apprese ed eseguite tecniche di *sorting* di microplastiche allo stereomicroscopio da campioni ambientali di acqua e tecniche di caratterizzazione chimica dei polimeri mediante spettroscopia infrarossa a trasformata di Fourier (FT-IR).

2. Rassegna bibliografica

2.1 La plastica: da risorsa a rifiuto

Il termine “plastica” si riferisce a materiali organici sintetici derivati al processo di polimerizzazione di monomeri che sono generalmente estratti da idrocarburi (Derraik, 2002; Rios et al., 2007; Thompson et al., 2009). La produzione di materie plastiche inizia in raffineria con la distillazione del petrolio greggio, in modo da separarlo in varie frazioni di componenti più leggeri. Il petrolio greggio è una miscela di migliaia di composti che deve essere raffinata prima di poter essere utilizzata. Ognuno di questi composti è una miscela di catene di idrocarburi che variano a seconda delle dimensioni e della struttura delle molecole. La nafta rappresenta una delle frazioni più importanti per la produzione delle materie plastiche.

La polimerizzazione e la policondensazione rappresentano le due fasi principali per la produzione di plastica e richiedono catalizzatori specifici. Ogni polimero ha una struttura, dimensioni e caratteristiche proprie a seconda dei vari tipi di monomeri di base usati (Plastics Europe, 2017).

L'utilizzo della plastica dopo la Seconda Guerra Mondiale ha rivoluzionato il nostro modo di vivere e la crescita esponenziale del suo utilizzo è la prova dell'importanza che ha ottenuto non solo nel mondo dell'industria, ma anche nella quotidianità di ciascuno di noi. Il successo travolgente che ha avuto la plastica è dovuto alla sua estrema versatilità e ai molteplici usi che se ne possono fare.

Il suddetto materiale, considerato recente e moderno, ha invece una storia con radici che arrivano a tempi molto più remoti. Sin dall'antichità infatti, l'uomo ha utilizzato per le sue attività polimeri naturali con proprietà intrinseche simili a quelle tanto apprezzate nella plastica, si parla di polimeri come la cellulosa, l'ambra e l'avorio. Per esempio, l'estrazione della cellulosa dal legno ha permesso di ottenere i primi tessuti vegetali e papiri, accompagnando così, il progredire della scrittura.

L'unità fondamentale è costituita dai diversi monomeri che si organizzano a formare strutture compatte e resistenti. I polimeri possono essere naturali come le proteine, gli acidi nucleici e le resine vegetali, oppure possono essere di origine sintetica. Il termine “plastica” si riferisce ai soli polimeri sintetici ed è legato all'elevata deformabilità (o plasticità), peculiarità propria sia dei polimeri naturali,

sia di quelli artificiali. Ciò la rende perfetta per essere utilizzata su larga scala per il *packaging* usa-e-getta a livello dell'industria alimentare, farmaceutica, cosmetica; ma anche nel settore della tecnologia e dei trasporti in cui costituisce la base di partenza per la costruzione di automobili, aerei e altri mezzi di trasporto. Soprattutto negli ultimi decenni l'utilizzo di materiali plastici ha sostituito i metalli o la ceramica in ambito medico, in quanto resistente ai cicli di sterilizzazione, ad agenti disinfettanti, all'attività microbica grazie anche al fatto di essere sostanzialmente anallergici.

Un'altra delle caratteristiche che ha reso la plastica un materiale vincente è la sua resistenza all'usura. Proprio per questo motivo, è molto difficile gestire il suo smaltimento (o il suo riutilizzo) inserendola in una catena del rifiuto corretta, infatti essa può rimanere sostanzialmente inerte nell'ambiente naturale per centinaia di anni.

La produzione di plastica a livello mondiale è aumentata esponenzialmente negli ultimi 60 anni: da 1,7 milioni di tonnellate nel 1950 a circa 348 milioni di tonnellate nel 2017 (PlasticsEurope, 2018, Fig. 2).

Fig. 2 Produzione di plastica nel mondo (PlasticsEurope 2018)

Questo incremento, dovuto sia alla presenza sempre maggiore di materiali monouso realizzati in plastica, sia di prodotti non smaltiti correttamente, ha

determinato pesanti ripercussioni sull'ambiente con effetti decisamente dannosi. L'ambiente marino risente in modo particolare dell'inquinamento da plastica: infatti è stato stimato che almeno il 10% della produzione globale di plastica possa raggiungere il mare (Andrady, 2011). Questi rifiuti plastici che, accidentalmente o meno, raggiungono gli oceani, danno origine al problema globale del "*plastic marine litter*".

Si tratta di veri e propri rifiuti marini ("*marine litter*") di plastica che rappresentano circa l'80% dei rifiuti solidi presenti nelle acque (Derraik, 2002). Il *marine litter* include qualsiasi materiale solido scartato, fabbricato o trasformato, smaltito o abbandonato in ambiente marino-costiero. Si tratta di rifiuti risultanti da attività antropiche che si svolgono sia a terra che in mare: tra questi, oltre alla plastica, si annoverano gomma, carta, legno, metallo, vetro, stoffa. Questi rifiuti possono galleggiare sulla superficie del mare, essere trasportati dalle correnti o sedimentare sui fondali.

Per la sua leggerezza e galleggiabilità, la plastica può essere trasportata dalle correnti distribuendosi in tutti i mari e raggiungendo facilmente le spiagge, oppure può accumularsi in particolari aree, in cui diverse correnti superficiali convergono formando delle vere e proprie isole, come il cosiddetto "*Great Pacific Garbage Patch*" o il "*North Atlantic Garbage Patch*" rispettivamente nell'Oceano Pacifico ed Atlantico.

Il problema dell'inquinamento dei mari è prioritario per la comunità internazionale e, a tal proposito, la Direttiva Europea 2008/56/CE, nota come "*Marine Strategy Framework Directive* (MSFD)", ha come obiettivo il raggiungimento di un buono stato di salute ("*Good Environmental Status*", GES) delle acque marine entro il 2020, attraverso politiche di protezione dei mari, regolamentazione della pesca e gestione dei rifiuti. Data la prominente scadenza, si considera l'obiettivo non ancora raggiunto.

Nessun ecosistema sembra esserne rimasto indenne: analizzando i contenuti stomacali di un crostaceo anfipode (*Eurythenes plasticus*), che vive nelle profondità della Fossa delle Marianne, si sono riscontrate tracce di polietilene tereftalato (PET), materiale usato in una grande varietà di prodotti, dalle bottiglie per l'acqua agli indumenti sportivi (Weston et al., 2020). Appare evidente, dunque, come le microplastiche abbiano contaminato anche gli ambienti più

remoti nelle profondità oceaniche impattando su organismi ancora sconosciuti all'uomo.

Peraltro, l'inquinamento dato dalle plastiche ha assunto un'importanza talmente drammatica negli ultimi decenni da portare a definire la nostra era geologia come "Antropocene" (Crutzen, 2000), facendo riferimento alla severa influenza che l'azione umana determina sull'ambiente, sia su scala locale, sia globale.

Fig. 3 *Eurythenes plasticus*, crostaceo anfipode identificato per la prima volta nel 2020

2.2 Dal *marine litter* alle microplastiche

Il *marine litter* comprende rifiuti visibili ("*macrolitter*") e difficilmente visibili ("*microlitter*"). Analogamente, le plastiche possono essere suddivise in macroplastiche e microplastiche, a seconda che la loro dimensione sia, rispettivamente, superiore o inferiore a 5 millimetri (Andrady, 2011).

Le macroplastiche producono danni evidenti soprattutto negli organismi marini di grandi dimensioni (Duncan et al., 2019; Germanov et al., 2019), che spesso vengono soffocati e/o intrappolati in residui plastici (spesso scambiati per cibo).

Le microplastiche possono essere distinte in "primarie" e "secondarie" (Cole et al., 2011). Le microplastiche primarie entrano direttamente in acqua nella forma in cui sono state create. Si tratta di prodotti che contengono direttamente microsferiche di plastica come creme esfolianti, dentifrici, cosmetici, o derivanti dal lavaggio di vestiti che contengono fibre sintetiche quali il pile. Questi prodotti costituiscono la maggior parte delle microplastiche rilasciate in ambiente, attraverso le acque di scarico. Le microplastiche secondarie, invece, derivano dalla frammentazione o dall'usura provocata dagli effetti abrasivi che si verificano su rifiuti o altri prodotti di materiale plastico di maggiori dimensioni

(macroplastiche), sotto l'azione combinata di agenti chimici, biologici, fisici e termici. A causa della bassa densità, le macroplastiche che finiscono in mare tendono a galleggiare concentrandosi nello strato superficiale, e quindi sono sottoposte all'azione del moto ondoso, ai raggi UV e all'azione microbica. Questi processi di degradazione meccanica, fotochimica e biologica possono frammentare i rifiuti plastici (le cosiddette "microplastiche secondarie") rendendoli ancora più biodisponibili agli organismi marini (Thompson et al., 2004; Andrady, 2011; Isobe et al., 2014). Le microplastiche vengono, quindi, trasportate e distribuite dalle correnti non solamente in superficie, ma anche nella colonna d'acqua e nel sedimento. Ciò implica importanti ricadute sull'intera catena trofica, dagli organismi planctonici a quelli bentonici (Fig. 4).

Fig. 4 Impatti della plastica sull'ecosistema marino
(www.greatitalianfoodtrade.it)

2.3 Impatto sugli organismi marini

La plastica è un materiale di per sé inerte, con tempi di degradazioni lunghissimi, che può avere un forte impatto su ecosistemi e sul biota, in quanto è in grado di adsorbire sostanze inquinanti presenti in acqua ed avere effetto sinergico a discapito degli organismi marini (Beiras et al., 2018).

Gli impatti sull'ecosistema marino sono molteplici e ancora in fase di studio. L'ingestione di microplastiche è stata segnalata in molti organismi marini, inclusi

vertebrati ed invertebrati (Gambardella et al. 2018; Botterell et al. 2019) con un interesse commerciale, quali molluschi e pesci (Avio et al., 2015; Bräte et al., 2016; Barboza et al., 2018). Nonostante non siano evidenti degli effetti acuti (es. mortalità) direttamente correlabili alla loro presenza all'interno degli organismi, invertebrati e vertebrati marini esposti anche a forti concentrazioni di microplastiche, dopo aver ingerito inesorabilmente i piccoli frammenti, riescono, se trasferiti in un ambiente privo di microplastiche, a espellerle completamente in brevi periodi senza evidenti conseguenze sulla loro vitalità.

Recenti studi dimostrano, inoltre, che le microplastiche, una volta ingerite, entrano nella catena alimentare (Nelms et al., 2018; Costa et al., 2020), con potenziali ricadute sull'uomo.

Gli effetti che le macroplastiche (> 5 mm) provocano su misticeti, odontoceti, grandi pelagici, tartarughe e uccelli marini sono sicuramente più noti di quelli provocati dalle microplastiche. Molti organismi appartenenti a questi *taxa* possono scambiare un sacchetto di plastica per una possibile preda e cibarsene, oppure rimanere intrappolati (Fig. 5).

Fig. 5 Esempio di tartaruga incastrata nelle “ghost nets” (credit. Pèrez)

La maggior parte delle reti utilizzate in Italia sono di materiale plastico molto resistente che rendono ardua la rottura o l'allentamento delle maglie. Queste reti, se abbandonate o perse (*ghost nets*), possono costituire vere e proprie trappole

per questi animali che molto difficilmente riescono a liberarsi senza riportare danni.

L'ingestione di microplastiche da parte dei cetacei e dei grandi pelagici causa una serie di conseguenze, come la riduzione della capacità stomacale, una sensazione di sazietà prematura e un possibile cambiamento nel piano alimentare degli organismi (Vandermeersch et al., 2015). L'ingestione provoca, inoltre, ferite nel tratto gastro intestinale (perforazione dell'intestino o abrasioni gastriche) che portano alla morte (Cincinelli et al., 2019).

I residui plastici in acqua costituiscono anche un substrato per la proliferazione di batteri e funghi marini che, a contatto con gli organismi, possono facilmente causare l'insorgenza di patologie (Masò et al., 2016).

I materiali apparentemente inerti, come i polimeri plastici, in ambiente possono subire dei processi di adsorbimento con sostanze come i policlorobifenili (PCB) e, di conseguenza, diventare potenzialmente inquinanti. A causa del deterioramento indotto da processi fisici e meccanici, i rifiuti plastici possono rilasciare in ambiente additivi e xenobiotici utilizzati in fase di sintesi che risultano avere pesanti ripercussioni sugli organismi come squilibri ormonali sulla crescita e riproduzione (DeVriese et al., 2017).

È nota inoltre l'interazione con metalli pesanti e composti organici persistenti che, se resi biodisponibili, rappresentano una grave fonte di pericolo. Mercurio, rame, cadmio e cromo sono tra i metalli pesanti più diffusi in mare e ad alte concentrazioni creano stress ossidativo, danno alle membrane biologiche ed a canali ionici, fino ad aberrazioni cromosomica e quindi danni al DNA (Barboza et al., 2018). Problemi simili sono causati dai contaminanti organici persistenti (*persistent organic pollutants*, POPs) le cui caratteristiche di idrofobicità e liposolubilità, li rendono in grado di accumularsi nei tessuti biologici e andare incontro a processi di biomagnificazione.

2.4 Distribuzione delle microplastiche nel Mar Mediterraneo

Le macroplastiche e le microplastiche sono ubiquitarie, essendo state trovate in tutti i mari e gli oceani, incluse le aree più remote, quali l'Artico e l'Antartico (Morgana et al., 2018, Lacerda et al., 2019). È stato stimato che almeno 4,8 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica entrano ogni anno nei nostri mari e che questa quantità potrebbe aumentare di un ordine di grandezza entro il 2025 (Jambeck et al., 2015; Maes et al., 2019).

Sebbene il Mar Mediterraneo rappresenti meno dell'1% della superficie oceanica globale, l'inquinamento da plastica può avere ricadute ecologiche ed economiche esorbitanti (Cózar et al., 2015), considerando che in questo bacino si concentra un'elevatissima biodiversità, che rappresenta circa l'8% di quella mondiale. A questo proposito, l'Unione Europea ha evidenziato la necessità di adottare misure per preservare il Mar Mediterraneo (Llorca et al., 2020), al fine di raggiungere, come citato precedentemente, il buono stato ambientale entro il 2020, come indicato nella Direttiva Europea "*Marine Strategy*".

Il Mar Mediterraneo è tra i mari più inquinati al mondo da rifiuti plastici ed è stato definito una "zuppa di plastica" (Suaria et al., 2016), un vero e proprio "*hotspot*" di microplastiche (Fossi et al., 2017). Recenti studi stimano, infatti, che il Mar Mediterraneo riceva una quantità di microplastiche che varia dai 4,8 a 30,3 mila tonnellate all'anno (Van Sebille et al., 2015). L'elevata abbondanza di polimeri plastici rispetto a quella stimata negli altri mari e oceani (Fig. 6) è dovuta all'intensità delle attività antropiche presenti sulle coste, oltre che alle caratteristiche morfologiche e idrodinamiche di questo mare che presenta una sola via di deflusso attraverso lo Stretto di Gibilterra.

Il Mar Mediterraneo si estende in un'area di 2,6 milioni di km²: le sue coste sono densamente popolate, con un totale di 427 milioni di abitanti (circa il 7% della popolazione mondiale). Inoltre, il Mar Mediterraneo è un bacino di attrazione turistica ed è significativamente interessato dal traffico marittimo commerciale e ricreativo: si stima infatti che il 30% del traffico marittimo globale passi attraverso il Mar Mediterraneo (Greenpeace, 2017).

Fig. 6 Distribuzione delle microplastiche (item/km²) riportati in letteratura per le acque superficiali a livello mondiale (Llorca et al., 2020)

L'elevata pressione antropica in questa area ha portato all'accumulo di detriti solidi come plastica, vetro, legno e gomma nelle acque mediterranee. Il *plastic marine litter* rappresenta la quasi totalità del *marine litter* presente nel Mar Mediterraneo: macro- e microplastiche sono state trovate, infatti, nelle acque superficiali, nella colonna d'acqua, sui litorali ed alle massime profondità. L'elevata concentrazione di plastiche e di rifiuti galleggianti potrebbe essere correlata al limitato flusso di acqua tra il Mediterraneo e l'Oceano Atlantico, oltre che al complesso sistema di correnti che interessano il Mare nostrum (Fig. 7). Il Mar Mediterraneo ha una profondità media di circa 1500 metri (NOAA, 2010): in corrispondenza dello stretto di Gibilterra le acque superficiali atlantiche entrano nel Mar Mediterraneo, mentre acque profonde ne fuoriescono. Questo scambio porta all'interno del bacino acqua meno salata di origine atlantica (*Atlantic Water*) e verso l'Oceano Atlantico acqua salata e ricca di nutrienti che ha origine nella zona orientale del bacino (*Levantine Intermediate Water*). Questa corrente termoalina, nota come corrente Levantina, si sposta da Est verso Ovest e lambisce le coste africane a livello della Tunisia e della Libia per poi risalire verso il Mar Adriatico. Durante il suo percorso, acquisisce salinità e densità che la fanno sprofondare nello strato intermedio della colonna d'acqua a circa 300 metri di profondità.

La corrente Levantina arriva fino alle coste della Grecia, imprimendo ai residui di plastica presenti in mare una distribuzione precisa.

Fig. 7 Circolazione correnti Mar Mediterraneo

Il Mar Mediterraneo può essere diviso in Mediterraneo Occidentale e Mediterraneo Orientale. Il Mar Mediterraneo Occidentale comprende due bacini principali: quello algero-provenzale (che include il Golfo del Leone, il Mar Ligure, il canale e il Mare di Sardegna e di Corsica, le isole Baleari) e il bacino tirrenico. Il versante Orientale, invece, comprende il Mar Adriatico, il Mar Ionio, il Mar Egeo, il Mar Libico e il Mare di Levante (in prossimità della Turchia).

Nonostante il Mar Mediterraneo sia uno dei mari più studiati del mondo e le microplastiche siano state rilevate sia nel bacino Orientale sia in quello Occidentale (Tab. 1), non è ancora possibile avere una visione completa delle sorgenti di immissione e della distribuzione delle microplastiche in mare, in quanto la zona occidentale e quella orientale presentano caratteristiche differenti. I numerosi paesi che si affacciano sul Mare nostrum, inoltre, hanno politiche che attribuiscono diverso peso al problema delle plastiche e che quindi adottano varie strategie a riguardo.

Tab.1. Abbondanza di microplastiche nel mar Mediterraneo, riportata in letteratura

	Area di studio	Abbondanza media di microplastiche	Unità di misura	Referenze
Mediterraneo Occidentale	Mar Ligure e Tirreno	28,376 ± 28,917	items/km ²	Caldwell et al., 2019
	Mar Ligure	9,5	items/m ²	Suaria et al., 2016
	Mar Ligure	0,49-0,94	items/m ³	Fossi et al., 2012, 2016
	Golfo del Leone, Sardegna, Corsica, isole Baleari	129,682	items/km ²	Faure et al., 2015
	Mar Tirreno	1-5 · 10 ⁵	items/km ²	Ruiz-Orejon et al., 2016
	Mare di Sardegna	0,15	items/m ³	De Lucia et al., 2014
	Mar Ligure e Golfo del Leone	0,116	items/m ²	Collignon et al., 2012
	Baia di Calvi (Corsica)	0,062	items/m ²	Collignon et al., 2014
	Golfo del Leone	6 · 10 ³ - 1 · 10 ⁶	items/km ²	Schmidt et al., 2018
Mediterraneo Orientale	Mar Adriatico	315,009 ± 568,578	items/km ²	Zeri et al., 2018
	Mar Adriatico	2,5	items/m ²	Suaria et al., 2016
	Mar Adriatico	0,83 ± 1,05	Items/m ²	Suaria et al., 2017
	Arcipelago Greco	575	Items/m ²	Kaberi et al., 2019

Il Mar Mediterraneo Occidentale (e nello specifico il Mar Ligure, il Golfo del Leone e il Mare di Sardegna) è stato oggetto di molti studi (Caldwell et al., 2019; Suaria et al., 2016; Fossi et al., 2012, 2016; Faure et al., 2015; De Lucia et al., 2014; Collignon et al., 2012, 2014; Schmidt et al., 2018) a differenza di quello Orientale, per il quale la maggior parte degli studi si concentra sul Mar Adriatico (Zeri et al.,

2018; Suaria et al., 2016, 2017). Il presente elaborato di tesi, svolto nell'ambito del progetto Europeo CLAIM ("*Cleaning Litter by developing and applying innovative methods in European seas*"), ha permesso di acquisire nuove informazioni sull'abbondanza e distribuzione di microplastiche in un'area del Mar Mediterraneo Orientale ancora poco studiata dall'inquinamento da *plastic marine litter*, quale il Golfo di Salonicco in Grecia (Yabani et al., 2019). Inoltre, in questo lavoro si è cercato di stabilire, con l'ausilio dei dati presenti in letteratura, se sia presente un gradiente di concentrazione di microplastiche tra bacino orientale e occidentale del Mar Mediterraneo.

3. Materiali e Metodi

3.1 Disegno sperimentale

Questo lavoro di tesi ha previsto il *sorting* e la caratterizzazione chimica di microplastiche su campioni di acqua superficiali prelevati nel Golfo del Leone (Francia) e nel Golfo di Salonicco (Grecia) nell'ambito del progetto Europeo CLAIM, al fine di determinarne l'abbondanza e composizione. Nello specifico, le analisi sono state eseguite su campioni di acqua superficiale prelevati tra il 2018 e il 2019 in diversi siti caratterizzati da potenziali livelli di impatto antropico, come foci di fiumi, aree portuali o turistiche e impianti di trattamento di acque reflue.

3.2 Campionamento

Golfo del Leone

Nell'ottobre 2018 sono stati raccolti 14 campioni di acque superficiali nel Golfo del Leone (Mediterraneo Occidentale) per l'analisi quantitativa e qualitativa delle microplastiche. I campioni d'acqua sono stati raccolti in prossimità del Golfo di Marsiglia e, nello specifico, nelle seguenti aree:

- all'interno della Baia di Marsiglia (stazioni S1, S2, S6, S7), un'area significativamente interessata da una popolazione di circa 1 milione di abitanti;
- al largo di Marsiglia (stazioni S4, S5), in prossimità delle isole dell'arcipelago del Frioul;
- all'interno (stazioni S8, S9) e all'esterno (stazioni S10, S11) del pennacchio del fiume Huveaune, un piccolo fiume che attraversa l'area metropolitana di Marsiglia;
- in prossimità dell'impianto di trattamento delle acque reflue (*Waste Water Treatment Plant*) nel Parco Nazionale delle Calanques (Stazioni S12, S13) e altri campionamenti distanti da esso (Stazioni S14, S15, Fig. 9).

Stazioni di campionamento	Sigla	Data di campionamento	Latitudine	Longitudine	Distanza percorsa (m)	Volume filtrato (m ³)
Baia di Marsiglia	S1	16/10/2018	43° 15' 10.080" N	5° 21' 18.720" E	1040	291
	S2	16/10/2018	43° 15' 55.440" N	5° 20' 54.960" E	1410	395
Marsiglia Isola	S4	16/10/2018	43° 14' 47.400" N	5° 17' 40.920" E	1320	397
	S5	16/10/2018	43° 14' 51.000" N	5° 16' 49.080" E	1210	339
Marsiglia Nord	S6	16/10/2018	43° 19' 13.440" N	5° 18' 52.920" E	1060	297
	S7	16/10/2018	43° 18' 31.680" N	5° 19' 30.000" E	1670	467
Huveaune	S8	17/10/2018	43° 15' 11.076" N	5° 21' 42.294" E	680	190
	S9	17/10/2018	43° 15' 25.560" N	5° 22' 21.360" E	1050	294
Huveaune Out	S10	17/10/2018	43° 14' 48.840" N	5° 21' 07.920" E	2020	258
	S11	17/10/2018	43° 14' 26.520" N	5° 20' 34.800" E	960	269
WWTP Calanques	S12	19/10/2018	43° 12' 39.233" N	5° 24' 23.023" E	840	235
	S13	19/10/2018	43° 12' 38.030" N	5° 24' 21.934" E	950	146
WWTP Calanques Out	S14	19/10/2018	43° 10' 58.800" N	5° 23' 26.880" E	940	162
	S15	19/10/2018	43° 10' 58.800" N	5° 22' 59.160" E	660	160

Fig. 9 Dettagli relativi al campionamento nel Golfo del Leone (Mediterraneo Occidentale)

Golfo di Salonicco

I campioni di acqua superficiale nel Golfo di Salonicco (Grecia) sono stati raccolti in 5 diversi siti nella primavera (marzo) del 2019. I siti di campionamento selezionati corrispondono ad aree con un elevato impatto antropico, corrispondenti al:

- porto industriale di Perama (stazione K1);
- all'area portuale e costiera del Pireo (stazione K2);
- alle coste del porto turistico del Faliro (stazione K3);
- al fiume urbano di Cefiso (Kifissos) che bagna la pianura ateniese (stazione K4);
- all'impianto di trattamento delle acque reflue (WWTP) di Psitalia (stazione S7), a Sud di Atene (Fig. 10).

Stazione di campionamento	Sigla	Data di campionamento	Latitudine	Longitudine	Distanza percorsa (m)	Volume filtrato (m ³)
Porto di Perama	K1	15/03/2019	37 57.213 N	23 34.485 E	1930	173,7
Porto del Pireo	K2	15/03/2019	37 54.852 N	23 37.593 E	2050	184,5
Costa del Faliro	K3	15/03/2019	37 54.743 N	23 41.097 E	1750	157,5
Kifissos	K4	15/03/2019	37 55.806 N	23 39.954 E	2060	185,4
WWTP Psitalia	S7	15/03/2019	37 55.470 N	23 35.528 E	1600	144

Fig.10 Dettagli relativi al campionamento nel Golfo di Salonicco (Mediterraneo Orientale)

3.2.1 Campionamento di acque superficiali

Il prelievo dei campioni nelle stazioni elencate nella precedente sezione è stato effettuato con una rete neustonica “Manta” con una maglia di dimensioni di 330 μm . L’utilizzo di questa rete permette di campionare grandi volumi di acqua, trattenendo le microplastiche. La manta è costituita da una bocca rettangolare metallica, da cui si diparte il cono di rete e un collettore per concentrare il materiale filtrato; le due ali metalliche vuote, esterne alla bocca, invece, la mantengono in galleggiamento alla superficie.

Fig. 11 Rete neustonica “Manta” utilizzata per i campionamenti eseguiti in questo lavoro di tesi (Credit: Elisa Costa)

Una volta calata in mare dall’imbarcazione, la rete è stata trainata ad una distanza di almeno 30 metri per circa 10/15 minuti a velocità di circa 2 nodi, come riportato nella Direttiva Europea sulla *Marine Strategy* (MSFD/2008/56/EC). Il volume filtrato è stato determinato conoscendo l’area della manta (superficie della bocca) e i metri del percorso effettuato. Queste informazioni sono state ottenute grazie all’utilizzo di un GPS che fornisce dati precisi sulla velocità, tempo e distanza percorsa.

Per i campionamenti oggetto della tesi è stata utilizzata l’applicazione “*A-GPS tracking*”.

Al termine del campionamento, la rete manta è stata tirata a bordo dell'imbarcazione e lavata esternamente con acqua di mare corrente per far convogliare nel collettore gli eventuali residui impigliati nella rete. Il lavaggio è stato effettuato con l'ausilio di una pompa ad immersione posizionata a circa 3 metri di profondità.

Fig. 12 Collettore issato a bordo (Credit: Elisa Costa)

Il collettore è stato quindi rimosso e pulito; il campione è stato trasferito in una vaschetta per essere sottoposto ad ulteriori filtrazioni con un filtro di 80 μm di diametro. Il filtrato finale è stato posto in un contenitore, al quale è stata aggiunta una aliquota di fissativo per una corretta conservazione. Il barattolo è, inoltre, stato precedentemente etichettato con luogo e data del campionamento per renderlo ben riconoscibile. Durante queste ultime fasi, è stata prestata molta attenzione all'eventuale contaminazione che risulta elevata lavorando in campo. Tutti i campioni di acqua prelevati nel Golfo del Leone e nel Golfo di Salonicco sono stati conservati a temperatura ambiente ed inviati al CNR per le analisi sia quantitative sia qualitative.

3.3 Analisi di microplastiche in laboratorio

L'analisi dei campioni per l'identificazione e caratterizzazione delle microplastiche è stata effettuata presso i laboratori di ecotossicologia del CNR-IAS di Genova.

3.3.1 *Sorting*

Il *sorting* dei campioni si basa su una serie di operazioni che devono essere effettuate con estrema cautela ed attenzione al fine di evitarne il più possibile la contaminazione. Per questo lavoro di tesi, una aliquota del campione da analizzare è stata prelevata e trasferita in una piastra Petri in vetro, precedentemente lavata e normalizzata con acqua MilliQ, in modo da eseguire una prima osservazione allo stereomicroscopio per valutare se il campione fosse diluito o ricco di materiale organico. Nel primo caso, verificatosi nella maggior parte dei casi analizzati in questa tesi, i campioni sono stati filtrati su filtro da 80 μm in modo da renderlo più concentrati.

Alcuni campioni prelevati nelle stazioni del Golfo del Leone in prossimità degli impianti di trattamento delle acque reflue (es. Calanques) sono risultati ricchi di zooplancton o di altri organismi, che hanno reso difficile il rilevamento delle microplastiche. Per questi campioni, quindi, è stata aggiunta una aliquota di perossido di idrogeno al 15% (H_2O_2), per degradare il più possibile la materia organica presente. I campioni sono stati conservati al buio per almeno 24 ore: trascorso questo periodo è stato possibile analizzarli (GESAMP, 2019).

I campioni sono stati analizzati *in toto*, mediante osservazione allo stereomicroscopio di piccole aliquote. Questa fase è nota come “*sorting*”, ovvero la ricerca e l’isolamento di tutte le possibili particelle che potrebbero essere polimeri plastici.

Fig. 13 Analisi (“*Sorting*”) di microplastiche presso il laboratorio CNR-IAS, Genova)

Per questa tesi è stato utilizzato lo stereo microscopio Olympus SZX7 (ingrandimenti: 8x-56x), dotato di una camera digitale (Nikon, DSL3) con cui è possibile scattare fotografie istantanee e misurare le dimensioni di ogni singola plastica.

Fig. 14 Stereomicroscopio (Olympus SZX7, 8x-56x) dotato di camera Nikon DSL3 con schermo digitale

Una volta isolate, le plastiche sono state posizionate su un vetrino da microscopia per agevolare la caratterizzazione e, successivamente, per misurarne le dimensioni.

È stato quindi possibile distinguere le plastiche in:

- macroplastiche (dimensioni superiori a 5mm)
- microplastiche grandi (dimensioni comprese tra 1 e 5 mm)
- microplastiche piccole (dimensioni inferiori a 1 mm).

Le dimensioni, la forma ed il colore di ogni presunta plastica sono state annotate su una “scheda di riferimento del campione”, oltre ad altre osservazioni che potevano risultare utili per distinguere i campioni e arricchire di dati le analisi statistiche.

INIZIO: 12,08
FINE: 13,00
S BUIO
S BLACK

CAMPIONE: K3 GRECIA
OPERATORE: AURELIAMA
DATA ANALISI: 25/11/19

Item numero	codice	forma	dimensioni	Composizione chimica	note
61	K3-61	FRAG. WHITE	5,34	PS	
62	K3-62	FRAG. BLACK	1,32	M.L.	
63	K3-63	FRAG. TRANSP	>5	PE	
64	K3-64	FRAG. GREY	2,72	PP	
65	K3-65	FRAG. WHITE	0,88	PE	
66	K3-66	FRAG. BLACK	4,35	PP	
67	K3-67	FRAG. BROWN	2,65	PA	
68	K3-68	FILM. TRANSP	5,66	M.L.	
69	K3-69	FRAG. BROWN	3,44	PE	
70	K3-70	PELLETT. WHITE	1,02	PE	
71	K3-71	FRAG. TRANSP	2,72	PE	
72	K3-72	FOAM. TRANSP	1,54	PE	
73	K3-73	FRAG. TRANSP	5,56	PP	
74	K3-74	FRAG. TRANSP	>5	PP	IN EFFONDURA
75	K3-75	FRAG. BLACK	>5	PS	IN EFFONDURA SPALMOSO
76	K3-76	FILM. TRANSP	>5	PP	IN EFFONDURA
77	K3-77	FRAG. GREY	>5	PE	IN EFFONDURA SPEZZATO IN 3
78	K3-78	FRAG. BLACK	4,24	M.L.	FRAGMENTATO
79	K3-79	FRAG. BLACK	>5	PE	
80	K3-80	FRAG. TRANSP	4,18	PE	

Fig. 15 Scheda di riferimento del campione

Le possibili tipologie a cui possono essere ricondotte le particelle di plastica sono le seguenti: frammento, fibra, film, pellet, foam (Fig. 16).

Tipologia	Descrizione	Immagine
Frammento	particelle di forma irregolare, cristalli o scaglie. Sono solitamente rigidi, spessi, con bordi taglienti e deformati	
Fibra	aspetto nastriforme, irregolari con estremità sfilacciate	
Film	aspetto irregolare, ma rispetto ai frammenti sono molto più fini e flessibili	
<i>Pellet</i>	granuli talvolta sferici, o microsferi rigide	
<i>Foam</i> (schiume)	aspetto schiumoso, consistenza variabile, usato come materiale grezzo nei processi di sintesi di plastiche	

Fig. 16 Tipologie di plastiche in base alla forma

Durante la fase di “*sorting*” è fondamentale tenere il piano di lavoro il più pulito possibile e in ordine, per evitare la possibile contaminazione del campione. Ogni singola potenziale plastica presente nel campione è stata quindi isolata, collocata su un vetrino da microscopia e coperta con un frammento di filtro di fibra di vetro (0,45 μm) e del nastro adesivo per non perderla. I campioni sono stati conservati per la successiva caratterizzazione chimica allo FTIR (*Wave number range: 4000 and 450 cm^{-1} resolution; 32 scans; GESAMP 2019*).

Fig. 17 Vetrino con le possibili plastiche

3.3.2 Contaminazione dei campioni

Un aspetto che non deve essere sottovalutato nella fase di *sorting* è la contaminazione dei campioni, rischio costante che può aumentare l'incertezza nel valutare l'affidabilità degli studi.

Questo tipo di analisi sulle microplastiche è particolarmente soggetto alla contaminazione del campione che si può verificare per via aerea. Gli indumenti che indossano gli operatori all'equipaggiamento e i possibili residui di vernice della chiglia dell'imbarcazione possono rappresentare una fonte di contaminazione durante il campionamento.

Per evitare il più possibile la contaminazione, in questo lavoro di tesi sono state seguite le linee guida suggerite dal GESAMP (*Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection*, 2019), quali:

- ✓ indossare indumenti in fibra naturale,
- ✓ indossare guanti in lattice,
- ✓ utilizzare in laboratorio materiali alternativi a quelli in plastica (es. vetro) e laddove non sia possibile, utilizzare materiali monouso (Kanhai et al., 2018);
- ✓ pulire frequentemente il piano di lavoro in laboratorio.

Durante le analisi eseguite per questa tesi, sono stati utilizzati strumenti in vetro, che sono stati tenuti separati, lavati e asciugati in stufa per ogni nuovo campione. Per tenere conto della possibile contaminazione, che potrebbe provenire da materiali di ricerca sul campo (ad es. reti), deposizione atmosferica, sostanze chimiche utilizzate, vetreria o altri aspetti dell'ambiente di prova, è necessario avere dei filtri "controllo" (Gago et al., 2018). In questo studio, per ogni analisi, è stato allestito un "controllo": si tratta di un filtro di carta posto in una Petri ed esposto all'aria che è stato esaminato al termine delle analisi del campione, per quantificare la presenza di fibre e altre particelle estranee al campione. Se si è riscontrata la presenza di potenziali plastiche della stessa tipologia (es. fibre) e colore sia nel filtro "controllo" sia nel campione, queste ultime sono state escluse dalla conta finale delle microplastiche.

Le piastre di Petri impiegate sono state ogni volta sciacquate con acqua MilliQ© e fatte asciugare coperte in stufa.

Fig. 18 Filtro di “controllo” per la contaminazione

3.3.3 Caratterizzazione chimica

L'identificazione della composizione chimica delle microplastiche permette di determinare la tipologia di polimero dei singoli frammenti isolati durante la fase precedente, di *sorting*.

Ciò avviene grazie ad uno spettrometro ad infrarossi denominato "FT-IR" (*Fourier Transform Infrared Spectroscopy*) equipaggiato con accessorio *Universal ATR* (Riflessione Totale Attenuata) con cristallo in ZnSe (Perkin Elmer, *Wave number range: 4000 and 450 cm⁻¹ resolution; 32 scans*).

Fig. 19 A- FT-IR Fourier Transform Infrared Spectroscopy

Questo strumento permette di determinare la composizione chimica dei frammenti e quindi anche di distinguere le plastiche da altre particelle organiche e inorganiche (Löder e Gerdts, 2015). Lo spettrofotometro FT-IR è usato per ottenere lo spettro infrarosso dell'assorbimento o dell'emissione di un solido, in questo caso particolare.

Questa tecnica analitica misura quindi l'intervallo di lunghezze d'onda appartenenti alla regione dello spettro infrarosso che viene assorbito dal materiale (Ismail et al., 1997). L'assorbimento della radiazione infrarossa produce nelle molecole dei moti vibrazionali caratteristici definiti come *stretching* (stiramento) e *bending* (piegamento). L'apporto di energia necessario per

produrre ciascun tipo di moto vibrazionale dipende direttamente dalla forza e dalla polarità dei legami tra gli atomi della molecola analizzata. Le bande di assorbimento di uno spettro infrarosso registrato mostrano tre importanti parametri: frequenza, forma e intensità. Queste tre caratteristiche sono uniche per ciascuna singola molecola di materiale, ogni composto organico, infatti, presenta uno spettro infrarosso caratteristico che dipende dalla corrispondente struttura molecolare.

Un comune metodo di interpretazione degli spettri FT-IR consiste nel considerare due regioni spettrali del medio infrarosso: la zona dei gruppi funzionali ($4000-1250\text{ cm}^{-1}$) e la zona caratteristica detta impronta digitale ($1250-700\text{ cm}^{-1}$). La combinazione tra l'interpretazione della regione dei gruppi funzionali e il confronto della regione con quelle contenute in librerie spettrali fornisce, nella maggior parte dei casi, l'evidenza sperimentale sufficiente a identificare un composto.

Fig. 20 Schema sul funzionamento dello spettrometro ad infrarossi (FT-IR)

Dalla misurazione si ottiene poi uno spettro (Fig. 21) che viene confrontato con quelli di riferimento di una libreria fornita dal produttore dello strumento. Lo spettro si presenta come una serie di bande più o meno intense, in cui nell'asse delle ascisse viene riportata la frequenza della radiazione IR assorbita, espresso in numero d'onda (wavenumbers), mentre sull'asse delle ordinate viene riportata la percentuale di trasmittanza (radiazione incidente che passa attraverso il campione senza essere assorbita): lo spettro viene associato al materiale corrispondente quando si riscontra una similarità $\geq 70\%$.

Fig. 21 Software e spettro risultante dall'analisi di un frammento di polietilene

4. Risultati

Di seguito vengono riportati i risultati ottenuti in questo lavoro di tesi sulla presenza di microplastiche presenti nei campioni di acqua superficiale del Golfo del Leone (Francia) e del Golfo di Salonicco (Grecia). I “dati grezzi” ottenuti in ogni singola stazione sono riportati nelle tabelle, mentre i risultati espressi in percentuale nelle figure.

I valori sull’abbondanza di microplastiche sono stati espressi con il termine comunemente utilizzato in letteratura “*items/m³*” (Cutroneo et al., 2020).

Per ogni stazione è stata calcolata l’abbondanza di microplastiche; tutti gli *items* che potrebbero essere microplastiche sono state classificati secondo la loro forma (frammento, fibra, pellet, schiuma, film), dimensione (<1 mm, 1-5 mm, > 5 mm), colore e tipologia di polimero.

4.1 Golfo del Leone

Nel Golfo di Leone, durante la campagna svolta nell’autunno 2018, è stato rilevato un valore medio di 0,084 *items/m³* (Tabella 2).

Tab. 2. Abbondanza di microplastiche presenti nelle 14 stazioni campionate nel Golfo del Leone (Autunno 2018)

Stazioni	Abbondanza (<i>items/m³</i>)
S1	0,069
S2	0,046
S4	0,108
S5	0,112
S6	0,007
S7	0,009
S8	0,079
S9	0,122
S10	0,101
S11	0,063
S12	0,209
S13	0,192
S14	0,031
S15	0,031
Media	0,084

Il valore minimo di $0,007 \text{ items}/m^3$ è stato registrato in prossimità della stazione di Marsiglia Nord (stazione S6), mentre il valore massimo di $0,209 \text{ items}/m^3$ è stato riscontrato presso l'impianto di trattamento di acque reflue di Calanques (stazione S12, Figura 22).

4.1.1 *Sorting*

I risultati relativi agli *items* isolati ("*sorting*") sono riportati di seguito, classificati secondo la forma, la dimensione e il colore (Tabelle 3, 4, 5). Nello specifico si può osservare che i frammenti sono presenti in tutte le stazioni oggetto di studio, rappresentando la quasi totalità delle plastiche isolate.

Tab. 3. Dati grezzi relativi alla forma di microplastiche riscontrate nei diversi siti di campionamento nel Golfo del Leone

Stazioni	Tipologia (forma)					Totale
	frammenti	fibre	pellet	schiume	film	
S1	14	6	0	0	0	20
S2	18	0	0	0	0	18
S4	43	0	0	0	0	43
S5	38	0	0	0	0	38
S6	2	0	0	0	0	2
S7	4	0	0	0	0	4
S8	15	0	0	0	0	15
S9	27	5	0	3	1	36
S10	17	4	0	0	5	26
S11	14	2	0	0	1	17
S12	31	3	0	1	14	49
S13	20	3	0	1	4	28
S14	4	0	1	0	0	5
S15	3	1	0	0	1	5

Durante la campagna nel Golfo del Leone sono stati isolati 306 elementi plastici. La maggior parte di essi è costituita da frammenti (Fig. 23); le fibre e i film sono ben rappresentati, essendo presenti in 6/7 stazioni su 14. Le schiume (*foam*) sono state riscontrate solo nelle stazioni campionate in prossimità del pennacchio del fiume Huvénau (Stazione S9) e nell'area adiacente l'impianto di trattamento delle acque reflue del Parco Naturale delle Calanques (Stazioni S14, S15).

Nella tabella 4 e nella figura 24 sono riportati rispettivamente i dati grezzi e quelli in percentuale di microplastiche trovate nel Golfo del Leone suddivise secondo la classe dimensionale. Date le classi dimensionali prese come riferimento in questo studio, è emerso che la maggior parte delle microplastiche trovate nel Mar Mediterraneo Occidentale ha dimensioni comprese tra 1 e 5 mm.

Tab. 4. Dati grezzi sulla composizione di microplastiche trovate nel Golfo del Leone in base alla classe dimensionale

Stazioni	Dimensioni			Totale
	<1 mm	1 - 5 mm	>5 mm	
S1	6	12	2	20
S2	13	5	0	18
S4	5	34	4	43
S5	1	33	4	38
S6	1	0	1	2
S7	2	2	0	4
S8	8	5	2	15
S9	7	24	5	36
S10	7	14	5	26
S11	4	11	2	17
S12	33	15	1	49
S13	17	9	2	28
S14	2	3	0	5
S15	3	3	0	6

In tre stazioni su 14, invece, le “*small microplastics*” (< 1 mm) risultano più abbondanti delle microplastiche comprese tra 1 e 5 mm corrispondenti alle stazioni campionate nella baia di Marsiglia (Stazione S2) e in prossimità dell’impianto di trattamento delle acque reflue del Parco Naturale delle Calanques (Stazioni S12, S13 Tab. 4). Le “*large microplastics*” (>5 mm), invece, sono poco rappresentate in tutte le stazioni (Fig. 24).

La classificazione delle microplastiche suddivise per colore è riportata in Tabella 5. Dai dati grezzi relativi al numero di plastiche isolate nelle diverse stazioni, è possibile osservare un'ampia gamma di colori (12 in totale).

Tab. 5. Dati grezzi relativi ai colori delle microplastiche riscontrate nei diversi siti di campionamento nel Golfo del Leone

Stazioni	Colore												Totale
	trasparente	bianco	rosso	blu	grigio	verde	giallo	nero	marrone	arancio	rosa	viola	
S1	8	0	2	3	0	4	0	0	2	0	1	0	20
S2	13	0	0	0	2	2	0	0	1	0	0	0	18
S4	25	5	0	1	0	5	1	4	2	0	0	0	43
S5	19	8	0	4	1	3	1	0	1	0	1	0	38
S6	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
S7	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
S8	6	4	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	15
S9	13	0	3	2	4	1	3	4	5	0	0	0	35
S10	6	7	3	1	0	8	0	0	0	1	0	0	26
S11	6	0	0	4	7	0	0	0	0	0	0	0	17
S12	27	1	0	1	4	4	3	6	2	0	1	0	49
S13	7	6	0	1	2	4	3	4	0	0	1	0	28
S14	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5
S15	2	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	6

Come si può osservare dalla figura 25, sui dati espressi in percentuale, le microplastiche trasparenti sono le più frequenti, presenti in tutte le stazioni. Inoltre, è possibile riscontrare un'elevata presenza di microplastiche di colore bianco, verde e blu.

4.1.2 Caratterizzazione chimica

La caratterizzazione allo FT-IR ha evidenziato che l'82% delle presunte plastiche isolate durante la fase di *sorting* (ovvero 252 *items* su 306 *items* isolati) era costituito effettivamente da polimeri plastici. Nello specifico, sono stati identificati i seguenti 11 polimeri: polietilene (PE), polipropilene (PP), alcool polivinilico, (PVA), etilene vinil acetato (EVA), monomero etilene-propilene diene (EPDM), poliammide (PA), polistirene (PS), elastomero, poliesteri (Pestere), gomma di origine sintetica (stirene). Inoltre, tra i polimeri è stata identificata anche la viscosa, che essendo una fibra vegetale non è stata tenuta in considerazione nel conteggio finale delle plastiche.

Tab. 6. Dati grezzi sulla composizione di microplastiche in base alla tipologia di polimero. PE- polietilene, PP-polipropilene, PVA-alcool polivinilico, EVA- etilene vinil acetato, EPDM- etilene propilene diene monomero, PA- poliammide, PS-polistirene, elastom-elastomero, viscosa, Pestere- poliesteri, gomma.

Stazioni	Polimeri											Totale
	PE	PP	PVA	EVA	EPDM	PA	PS	elastom	viscosa	Pestere	gomma	
S1	8	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	12
S2	10	3	0	0	0	0	0	0	14	1	0	28
S4	24	8	1	1	0	0	0	0	0	0	1	35
S5	26	5	2	1	2	2	0	0	0	1	0	39
S6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
S7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
S8	6	1	3	1	1	0	0	0	0	1	0	13
S9	10	8	3	4	0	2	0	0	0	1	0	28
S10	11	2	1	3	0	3	0	0	25	5	0	50
S11	8	4	1	1	0	0	0	0	0	1	0	15
S12	10	3	5	6	0	4	0	0	0	0	0	28
S13	12	3	4	2	2	1	1	1	0	0	0	26
S14	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4
S15	1	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	6

Il PE è tipo di polimero più frequente, essendo stato riscontrato in tutte le stazioni. Oltre al PE, il PP e il PVA sono ben rappresentati. È possibile osservare che vi è una maggiore varietà di polimeri nelle stazioni campionate in prossimità delle isole dell'arcipelago del Frioul (stazioni S4, S5), in prossimità del fiume Huvenau (Stazioni S8, S9, S10, S11) e dell'impianto di trattamento delle acque reflue nel Parco Naturale della Calanques (Stazioni S12, S13).

4.2 Golfo di Salonicco

Durante la campagna effettuata nel Golfo di Salonicco nella primavera del 2019 è stato isolato un totale di 600 microplastiche. I campioni prelevati presentano una abbondanza media di 0,703 microplastiche/m³ (*items/m³*, Tab. 7).

Tab. 7. Abbondanza di microplastiche presenti nelle 5 stazioni campionate nel Golfo di Salonicco (Aprile 2019)

Stazioni	Abbondanza (<i>items/m³</i>)
K1	0,708
K2	0,206
K3	0,552
K4	1,375
S7	0,674
Media	0,703

Il valore minimo di 0,206 *items/m³* è stato registrato in prossimità del porto del Pireo (stazione K2), mentre il valore massimo di 1,375 *items/m³* è stato riscontrato presso il fiume Cefiso (stazione K4, Figura 27), che attraversa la pianura ateniese.

4.2.1 *Sorting*

I risultati relativi agli *items* isolati ("*sorting*") sono riportati di seguito secondo la forma, dimensione e colore (Tabella 8, 9, 10).

Tab. 8. Dati grezzi relativi alla forma di microplastiche riscontrate nei diversi siti di campionamento nel Golfo di Salonicco

Stazioni	Tipologia (forma)					Totale
	frammenti	fibre	pellet	schiume	film	
K1	100	10	2	6	5	123
K2	32	2	0	1	3	38
K3	57	1	2	15	12	87
K4	91	0	20	140	4	255
S7	69	22	0	2	4	97

La maggior parte delle microplastiche identificate nel Golfo di Salonicco è costituita da frammenti (Tabella 8, Fig. 28), presenti in 4 stazioni su 5 (K1, K2, K3, S7). La stazione K4, situata in prossimità del fiume di Cefiso, invece, presenta principalmente microplastiche costituite da schiume ("foam").

Le percentuali di "pellet" e "film" risultano inferiori al 15% in tutte le stazioni analizzate. Analogamente, le fibre risultano essere poco rappresentate, ad eccezione della stazione a Sud di Atene (stazione S7), situata in prossimità dell'impianto di trattamento delle acque reflue di Psitalia, che risulta esserne caratterizzata dal 23%.

La maggior parte delle microplastiche isolate nei 5 siti di campionamento nel Mar Mediterraneo orientale presenta una classe dimensionale compresa tra 1 e 5 millimetri (Tabella 9).

Tab. 9. Dati grezzi relativi alle dimensioni (esprese in mm) di microplastiche riscontrate nei diversi siti di campionamento nel Golfo di Salonicco

Stazioni	Dimensioni			Totale
	<1 mm	1 - 5 mm	>5 mm	
K1	34	78	11	123
K2	6	30	2	38
K3	13	70	4	87
K4	2	142	111	255
S7	46	41	10	97

Le “*small microplastics*” (microplastiche < 1 mm) sono ben rappresentate nelle diverse stazioni, ad eccezione del sito di campionamento “K4”, per il quale questa tipologia di microplastiche rappresenta solo l’1% (Figura 29). Per questa stazione, situata lungo il fiume Cefiso, inoltre, il 44% di microplastiche è rappresentato da *items* di dimensione superiore ai 5 millimetri (“*large microplastics*”), a differenza delle altre stazioni, la cui percentuale non supera mai il 15%.

Le microplastiche isolate sono state classificate secondo il colore osservato allo stereomicroscopio durante il *sorting* (Tabella 10). In tutte le stazioni campionate nel Golfo di Salonicco sono state identificate microplastiche di 12 colori diversi.

Tab. 10. Dati grezzi relativi ai colori delle microplastiche riscontrate nei diversi siti di campionamento nel Golfo di Salonicco

Stazioni	Colore												Totale
	trasparente	bianco	rosso	blu	grigio	verde	giallo	nero	marrone	arancio	rosa	viola	
K1	36	15	25	17	13	10	2	2	1	1	1	0	123
K2	11	5	8	1	4	7	0	1	0	0	1	0	38
K3	39	23	5	7	1	6	1	4	0	1	0	0	87
K4	12	153	8	39	19	11	2	3	2	0	6	0	255
S7	17	0	39	10	0	20	3	5	0	0	2	1	97

Si può osservare come le plastiche trasparenti, grigie e rosse siano ben rappresentate in tutte le stazioni (Fig. 30)

4.2.2 Caratterizzazione chimica

L'analisi allo FT-IR delle microplastiche campionate nel Golfo di Salonicco ha evidenziato un'ampia variabilità polimerica (Tab. 11). Della totalità degli *items* isolati (n. 600) soltanto il 70% risultano essere polimeri plastici. In questa fase, quindi, 419 *items* sono stati sottoposti a caratterizzazione chimica mediante spettroscopia FT-IR. Sono stati riscontrati 12 diversi polimeri, quali polietilene (PE), polipropilene (PP), alcool polivinilico (PVA), etilene vinil acetato (EVA), monomero etilene-propilene diene (EPDM), poliammide (PA), polistirene (PS), poliuretano (PU), cloruro di polivinile (PVC), poliestere (Pestere), pittura antifouling (AF), polietilene tereftalato (PET). Si sottolinea che la pittura antifouling non è composta da polimeri plastici (talvolta contiene resine polimentiche), ma è comunque stata considerata nel conteggio delle plastiche in quanto sostanza sintetica e potenzialmente tossica per l'ecosistema marino.

Tab. 11. Dati grezzi sulla composizione di microplastiche in base alla tipologia di polimero (PE: polietilene, PP: polipropilene, PVA: alcool polivinilico, EVA: etilene-vinil-acetato, EPDM: etilene-propilene-diene monomero, PA: poliammide, PS: polistirene, PU: poliuretano, PVC: polivinil-cloruro, Pestere: poliestere, AF: vernice anti-fouling, PET: polietilene tereftalato)

Stazioni	Polimeri												Totale
	PE	PP	PVA	EVA	EPDM	PA	PS	PU	PVC	Pestere	AF	PET	
K1	12	8	6	3	2	3	1	0	1	2	21	0	59
K2	8	2	1	0	0	1	1	0	0	1	14	0	28
K3	34	9	2	4	2	10	3	2	1	0	0	0	67
K4	42	0	1	2	1	0	122	0	1	1	0	1	171
S7	26	6	1	0	4	0	0	2	2	0	51	2	94

Il PE e il PVA sono gli unici polimeri ad essere presenti in tutte le stazioni. Tra i due, il polietilene risulta essere quello più abbondante, infatti circa il 30% delle microplastiche isolate sono costituite da questo polimero. Dall'istogramma in figura 31 si osserva che la stazione K4 in prossimità del fiume urbano Cefiso è caratterizzata per il 71% da polistirene. Le stazioni campionate in prossimità dei porti di Pirama e del Pireo (stazioni K1, K2) e dell'impianto di trattamento delle acque reflue (Stazione S7), invece, sono costituite rispettivamente per il 36-52% da microplastiche di vernice antifouling.

5. Discussione

Il Mar Mediterraneo è stato definito un *hotspot* di plastiche (Cozà et al., 2015), che rappresentano la quasi totalità (il 90%) dei rifiuti galleggianti (Suaria et al., 2014). Le microplastiche dominano le acque superficiali: il Mar Mediterraneo, infatti, ne è caratterizzato da un'elevata presenza che varia da a 0,15 a 4,3 items/m³ (De Lucia et al., 2014; Kazour et al., 2019; Tab. 12).

Tab. 12. Abbondanza di microplastiche nel mar Mediterraneo, riportata in letteratura e in questo studio espressi come numero di items/m³. Gli studi evidenziati sono quelli che utilizzano la stessa metodologia di campionamento e la stessa maglia

	Area di studio	Metodo di campionamento	Dimensioni maglia	Items/m ³	Referenze
Occidentale	Golfo del Leone	Manta	330 µm	0,18-0,19	Constant et al., 2018
	Golfo del Leone	Manta	330 µm	0,084	Questo studio
	Golfo del Leone	WP2	200 µm	0,23 ± 0,20	Lefebvre et al., 2019
	Mar Ligure	WP2	200 µm	0,49-0,94	Fossi et al., 2012
	Mare di Sardegna	Manta	200 µm	0,31 ± 0,17	Fossi et al., 2016
	Mare di Sardegna	WP2	200 µm	0,17 ± 0,32	Panti et al., 2015
	Mare di Sardegna	Manta	500 µm	0,15	De Lucia et al., 2014
	Mar Tirreno (Toscana)	Manta	330 µm	0,26	Baini et al., 2018
Mediterraneo Orientale	Turchia	Manta	330 µm	0,7	Guyen et al., 2017
	Turchia	Manta	333 µm	2,73	Gundogdu e Cevik 2017
	Libano	Manta	52 µm	4,3	Kazour et al., 2019
	Golfo di Gabes (Tunisia)	Manta	333 µm	1,16	Claim 2019
	Golfo di Salonicco	Manta	333 µm	0,703	Questo studio

I dati riportati in questo lavoro di tesi sono dello stesso ordine di grandezza di quelli presenti in letteratura: infatti è stata stimata un'abbondanza media pari a 0,084 e a 0,703 microplastiche per metro cubo di acqua, rispettivamente nel Golfo del Leone e nel Golfo di Salonicco.

Nell'ultimo decennio, il Golfo del Leone è stato oggetto di numerosi studi sul monitoraggio di microplastiche (Collignon et al., 2012; Fossi et al., 2012; Faure et al., 2015; Fossi et al., 2016; Schmidt et al., 2015, 2018), a differenza del Golfo di Salonicco, per il quale non sono presenti dati per le acque superficiali di quest'area e di tutto l'arcipelago greco. Nonostante ciò, i dati ottenuti in questo lavoro di tesi sono in linea con quelli riscontrati nel sud della penisola Anatolica (0,703 *versus* 0,7 items/m³; Guven et al., 2017), rappresentando i primi studi sull'abbondanza di microplastiche in quest'area, situata all'estremità del Mar Mediterraneo Orientale.

Dai dati di letteratura illustrati in Tabella 12 su studi condotti con il metodo di campionamento suggerito dalla Direttiva Europea *Marine Strategy* (MSFD/2008/CE; rete manta di dimensioni di 330-333 µm) e quelli ottenuti in questa tesi, è possibile osservare il seguente gradiente di concentrazione di microplastiche, crescente dal Mar Mediterraneo Occidentale a quello Orientale (Fig. 32):

Golfo del Leone < Mar Tirreno < Grecia < Turchia < Tunisia

Tale gradiente potrebbe essere influenzato dalla diversa circolazione delle correnti che interessano il Mar Mediterraneo, quali la corrente Levantina e le correnti di origine Atlantica (Béjaoui et al., 2019; Toucanne et al., 2012). Recentemente alcuni ricercatori spagnoli e portoghesi (Constantino et al., 2019) hanno riportato risultati simili sulla distribuzione di macroplastiche galleggianti tra il Mar Mediterraneo Occidentale e quello Orientale: secondo questo studio, infatti, il bacino orientale è caratterizzato da una maggior abbondanza di *macrolitter* rispetto a quello occidentale, probabilmente dovuta alla diversa circolazione delle correnti superficiali. La distribuzione di microplastiche nel Mar Mediterraneo Occidentale potrebbe risentire delle masse d'acqua provenienti dall'Oceano Atlantico, meno salate e dense, che tendono gradualmente a mischiarsi con quelle già presenti nel Mediterraneo. L'elevata presenza di microplastiche nel Mediterraneo Orientale, invece, potrebbe essere dovuta alla corrente Levantina, originata nella zona orientale del bacino Mediterraneo, come già suggerito per la distribuzione delle macroplastiche (Constantino et al., 2019). Queste ipotesi necessitano di ulteriori approfondimenti per poter chiarire la correlazione tra la distribuzione delle microplastiche nelle acque marine superficiali e la circolazione delle correnti che interessano il Mar Mediterraneo.

L'abbondanza di microplastiche riscontrata in questo lavoro di tesi nel bacino orientale del Mediterraneo potrebbe essere attribuita all'elevata presenza di macroplastiche (Constantino et al., 2019) che, andando incontro a processi di frammentazione, danno origine alle "microplastiche secondarie" (Andrady, 2011). Sulle coste della Grecia, nel Mar Egeo, infatti, è stata riportata la presenza di un'elevata quantità di macroplastiche (Kordella et al., 2013; Alexiadou et al., 2019) che potrebbe spiegare quindi l'elevata abbondanza di microplastiche in questo bacino del Mar Mediterraneo.

Studi di letteratura riportano un'elevata contaminazione da microplastiche in aree fortemente antropizzate del Mediterraneo (Schmidt et al., 2018, Freeman et al., 2020).

I risultati riportati in questa tesi sono in linea con la considerazione precedente. Infatti, elevati livelli di microplastiche sono stati riscontrati in prossimità di aree fortemente antropizzate sia nel Golfo del Leone, sia in quello di Salonicco. Si

tratta, quindi, di luoghi vicini a fiumi che attraversano zone urbane (stazione in prossimità del fiume di Cefiso, nel Golfo di Salonicco), porti industriali o turistici (stazione in prossimità del porto greco di Perama) ed impianti di trattamento delle acque reflue (Calanques nel Golfo del Leone, Psitalia nel Golfo di Salonicco). Nelle sezioni a seguire vengono discussi, nel dettaglio, i risultati ottenuti nel capitolo precedente, suddivisi per le due aree geografiche oggetto di studio.

5.1 Golfo del Leone

Il Golfo del Leone è un'area oggetto di numerose campagne di monitoraggio di microplastiche nelle acque superficiali (Collignon et al., 2012; Faure et al., 2015, Schmidt et al., 2015, 2018). I valori ottenuti in questa area del Mar Mediterraneo Occidentale variano da 0,18 a $0,23 \pm 0,20$ microplastiche per metro cubo di acqua. In questo lavoro di tesi, il valore di abbondanza medio di microplastiche risulta essere circa la metà ($0,084 \pm 0,06$). Questa differenza non è attribuibile alla diversa metodologia di campionamento utilizzata: infatti, Constant et al. (2018), pur utilizzando la rete manta con una maglia pari a quella usata in questa tesi ($330 \mu\text{m}$) riporta valori superiori ($0,18-0,19 \text{ items/m}^3$). Tale differenza potrebbe essere legata alla scelta delle stazioni di campionamento: infatti, confrontando questi due studi si evince che la distribuzione di microplastiche è comparabile in stazioni aventi caratteristiche simili. Nello specifico, nelle stazioni scelte in prossimità degli impianti di trattamento delle acque reflue si osserva un'abbondanza media di microplastiche simile a quella presente in letteratura (Stazione S12/S13: $0,209-0,192 \text{ items/m}^3$ *versus* $0,20$ Constant et al., 2018). In questa tesi, i valori più elevati in termini di abbondanza, sono stati osservati nelle stazioni in prossimità degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Gli impianti di depurazione rilasciano, giornalmente, un volume di circa 250.103 m^3 di acque reflue (Tedetti et al., 2012; Savriama et al., 2015) e annualmente un quantitativo superiore a un miliardo di microplastiche (Freeman et al., 2020). L'elevata concentrazione di microplastiche osservata nelle stazioni situate in prossimità di questi impianti può, quindi, essere attribuita a questi ingenti quantitativi di *input*. Tale ipotesi è confermata dal fatto che nelle stazioni distanti dai suddetti impianti i valori riscontrati sono inferiori (stazioni S14/S15: $0,031 \text{ items/m}^3$).

I livelli più bassi in termini di abbondanza di microplastiche nel Golfo del Leone sono stati rilevati al largo della Baia di Marsiglia (stazioni S1, S2, S6, S7) e nelle stazioni nel Parco Nazionale delle Calanques (stazioni S14, S15). Questo risultato può essere attribuito al fatto che queste stazioni risentono di una minore pressione antropica, in quanto si trovano distanti da costa e in prossimità di un parco naturale.

Nelle stazioni in prossimità dell'arcipelago del Frioul (S4, S5) è stata riscontrata un'abbondanza media (0,11 items/m³) elevata, probabilmente dovuta all'azione del vento, alle caratteristiche oceanografiche delle isole e alla vicinanza con la città di Marsiglia che dista pochi chilometri (Schmidt et al., 2018). Valori simili sono stati riscontrati anche a sud delle Isole del Frioul, in prossimità del fiume Huveaune, che attraversa l'area metropolitana di Marsiglia. L'elevata quantità di microplastiche potrebbe essere influenzata dall'intensa attività antropica, prevalentemente dovuta alle numerose industrie presenti in questa area che riversano ingenti quantitativi di *litter* (Schmidt et al., 2015).

Fig. 33 Abbondanza di microplastiche (items/m³) per le diverse stazioni di campionamento. La dimensione dei pallini rossi è proporzionale alla concentrazione di microplastiche. WWTP: Waste Water Treatment Plant.

La correlazione tra attività umane e presenza di microplastiche in mare appare evidente, anche se deve essere studiata ancora a fondo per poter chiarire la distribuzione e il destino delle microplastiche sulla superficie del mare.

Per quanto concerne la tipologia (forma) di polimero, i frammenti risultano essere le microplastiche più abbondanti nella totalità delle stazioni (in 6 stazioni su 14 costituiscono il 100% delle microplastiche trovate). Questi risultati confermano quelli di letteratura: nel Golfo del Leone, infatti, Faure et al. (2015) riportano una predominanza di frammenti.

Anche i risultati relativi alla classe dimensionale sono in linea con quelli presenti in letteratura (studi riguardanti campionamenti effettuati con la rete Manta da 333 μm): le microplastiche di dimensioni comprese tra 1 e 5 mm sono le più abbondanti, in accordo con quanto osservato precedentemente nella stessa area geografica (Faure et al., 2015). Va sottolineato che nelle stazioni situate nella Baia di Marsiglia ed in prossimità degli impianti di depurazione, la maggioranza di microplastiche è costituita dalle “*small microplastics*” (< 1 mm), come riportato da Schmidt et al. (2015, 2018) nella stessa area di campionamento (1.48 ± 0.88 mm). Generalmente piccoli frammenti di microplastiche si osservano nelle acque superficiali costiere in prossimità di aree fluviali e densamente popolate (Collignon et al., 2012; Pedrotti et al., 2016): questo risultato trova conferma nei dati riportati in questa tesi.

In merito alla classificazione in base al colore, sono presenti microplastiche di molteplici colori. È presente un'ampia percentuale di frammenti trasparenti e bianchi. Anche Hidalgo-Ruz et al. (2012), mettendo a confronto 68 diversi studi, rivelano che il colore bianco e quello trasparente sono i più abbondanti. I risultati riportati in questa tesi confermano questa osservazione. Inoltre, l'ampia gamma di colori (es. verde, blu, grigio) può essere legata ad un'intensa attività turistica che potrebbe essere la causa del rilascio di una grande varietà di plastiche sulle spiagge e di conseguenza in mare.

Riguardo la composizione chimica, il polietilene (PE) e il polistirene (PP) sono i polimeri più diffusi, come già evidenziato da studi precedenti (Hidalgo-Ruz et al., 2012; Thompson et al., 2004). Si tratta di polimeri a bassa densità (0,90-0,99 g cm^3 e 0,85-0,92 g cm^3 rispettivamente) che hanno un tempo di permanenza maggiore sulla superficie del mare, rispetto a quelli ad alta densità che, essendo più pesanti, sono inclini a un rapido sprofondamento, come nel caso del PVC

(0,38-1,41 g cm³, Gago et al., 2018). Ciò potrebbe spiegare l'elevata abbondanza di questi polimeri nei campioni raccolti durante le campagne oggetto di questa tesi, rispetto ad esempio al PVC.

Il PE e il PS sono polimeri comunemente utilizzati nel *packaging* industriale di vari prodotti, che una volta frammentati, danno origine alle microplastiche (Sobhani et al., 2020). I risultati ottenuti in questa tesi suggeriscono che l'abbondanza di tali polimeri sia correlata all'elevato impatto antropico presente nelle stazioni campionate nel Golfo del Leone. Inoltre, tali risultati sono in accordo con quanto riportato in letteratura: le acque superficiali del Mar Mediterraneo Occidentale, infatti, risultano essere caratterizzate da una abbondanza di questi due polimeri (Suaria et al., 2016).

Fig. 34 Istantanea scattata durante la fase di campionamento nel porto di Marsiglia

5.2 Golfo di Salonicco

I 5 siti di campionamento nel Golfo di Salonicco sono caratterizzati da un massiccio sfruttamento umano delle coste legato all'elevata abbondanza di microplastiche. Come già descritto nella sezione 5, il Mediterraneo Orientale è caratterizzato da maggiori livelli di macro e microplastiche galleggianti rispetto a quelli del bacino occidentale (Cozar et al., 2015): questa contaminazione sembra essere correlata all'intensa attività antropica dei Paesi che si affacciano in questo bacino. I risultati presenti in questa tesi confermano tale ipotesi: infatti, alti livelli di microplastiche sono stati trovati in

Fig. 35 Macroplastiche e sigarette trovate in uno dei campioni provenienti dalla Grecia

stazioni situate alle foci dei fiumi (come il fiume Cefiso, stazione K4: 1,375 items/m³), in prossimità di porti industriali (come il porto di Perama, stazione K1: 0,708 items/m³) e di impianti di depurazione delle acque (come l'impianto Psitalia, stazione S7: 0,674 items/m³).

In prossimità del fiume Cefiso, il fiume metropolitano che attraversa Atene, è stata riscontrata un'abbondanza di 1,375 microplastiche per metro cubo di acqua, il valore più elevato tra le stazioni analizzate. Secondo un recente studio, i fiumi trasportano tra 1.15 e 2.41 milioni di tonnellate di *plastic litter* in mare (Lebreton et al., 2017): i valori osservati in questa stazione potrebbero essere correlati alle elevate quantità di detriti marini e di inquinanti (es. idrocarburi) provenienti dalle industrie presenti nelle zone limitrofe (Panagiotopolulos et al., 2010), come riportato per il Golfo di Gabes, in Tunisia, in cui sono stati registrati valori simili (1,16 items/m³; CLAIM, 2020).

I frammenti sono la tipologia di plastiche che caratterizzano le acque superficiali del Mediterraneo Orientale (Kazour et al., 2019). I dati riportati in questa tesi sul Golfo di Salonicco confermano tale osservazione riscontrata al largo delle coste libiche: infatti, si nota una predominanza di frammenti in tutte le stazioni, ad eccezione della stazione in prossimità del fiume urbano Cefiso (stazione K4) in cui sono presenti principalmente schiume. Questa percentuale, pari al 50% circa, può essere dovuta agli scarichi industriali accidentali o intenzionali da parte di industrie presenti nella periferia di Atene che, verosimilmente, vengono poi riversati dal fiume in mare (Van Emmerik et al., 2019).

In prossimità dell'impianto di depurazione di Psitalia (stazione S7), invece, è stata riscontrata una elevata percentuale di fibre (23%), riconducibile agli ingenti quantitativi di fibre che vengono rilasciate dagli impianti stessi (Ou et al., 2018). Nella totalità delle stazioni della Grecia, come osservato nelle acque francesi, la dimensione più diffusa di microplastiche risulta essere quella compresa tra 1 e 5 mm, in accordo con quanto riportato da Kaberi et al. (2019) sulle coste greche. Nelle stazioni campionate in prossimità dell'impianto di depurazione di Psitalia (stazione S7), invece, predominano le *small microplastics* (48,5%). Tale risultato,

sovrapponibile a quello riportato per l'impianto di Le Calanque nel Golfo del Leone (Stazione S12, S13), trova conferma in letteratura: l'abbondanza di microplastiche di piccole dimensioni, infatti, risulta essere diffusa nelle stazioni prelevate in prossimità di questi impianti (Schmidt et al., 2015, 2018).

Per quanto riguarda la classificazione in base al colore si può notare come siano presenti 12 diversi colori come nel caso della Francia. Le plastiche trasparenti, grigie e rosse sono ben rappresentate in tutte le stazioni, quelle bianche corrispondono ad una percentuale notevole soprattutto nella stazione K4 (60%), ma risultano assenti nella S7. Questi dati confermano l'ipotesi suggerita nei paragrafi precedenti riguardante la correlazione tra attività turistica-commerciale e l'ampia gamma di colorazioni riscontrate (Hidalgo-Ruz et al., 2012).

L'analisi allo FT-IR ha evidenziato che almeno il 20% delle microplastiche isolate dai campioni per ogni stazione è composto da PE, raggiungendo il 50% nella stazione in corrispondenza del porto turistico del Faliro (stazione K3). Questi dati corrispondono a quanto riportato da Megalovasilis et al. (2018) sui litorali dell'isola di Salamina, in Grecia.

Nel Golfo di Salonicco è stata riscontrata un'alta percentuale di frammenti di pitture antivegetative (28%) che può essere attribuita al traffico navale e alla intensa pressione antropica: frammenti di vernice sono stati trovati, infatti, in stazioni situate in prossimità del porto industriale di Perama, del porto del Pireo e dell'impianto di trattamento di Psitalia (rispettivamente stazioni K1, K2 e S7).

I frammenti piccoli (<1 mm; 1-5 mm) originati da fonti diverse (per esempio: imbarcazioni da diporto, navi più grandi) possono derivare dalla frammentazione di macroplastiche o dall'usura di pitture antivegetative (*antifouling*), (Lassen et al., 2015).

6. Conclusioni

Questo elaborato di tesi ha permesso di acquisire nuove conoscenze sulla distribuzione di microplastiche nel Mar Mediterraneo. Nello specifico, le microplastiche sono state riscontrate in tutte le stazioni situate nel Golfo del Leone e nel Golfo di Salonicco. Tali risultati confermando quelli presenti in letteratura che definiscono il Mar Mediterraneo un *hotspot* di microplastiche.

I dati illustrati in questa tesi hanno evidenziato la presenza di un inquinamento da microplastiche, costituite principalmente da frammenti di polietilene e polistirene, in aree caratterizzate da elevate fonti di pressione antropica (quali impianti di depurazione, fiumi urbani, porti commerciali e turistici) nelle due aree oggetto di studio.

E' stata osservata una maggiore abbondanza di microplastiche nel Golfo di Salonicco rispetto a quello del Leone, suggerendo la presenza di un gradiente di concentrazione crescente dal bacino occidentale a quello orientale. Tale gradiente potrebbe essere influenzato dalla diversa circolazione delle correnti che interessano il Mar Mediterraneo e ad altri fattori, quali la salinità e l'azione del vento. Ulteriori studi, tuttavia, sono necessari per confermare questa ipotesi.

7. Bibliografia

- Alexiadou P, Foskolos I, Frantzis A. 2019. Ingestion of macroplastics by odontocetes of the Greek Seas, Eastern Mediterranean: Often deadly! *Mar. Poll. Bull.* 146, 67-75.
- Avio CG, Gorbi S, Regoli F. 2015. Experimental development of a new protocol for extraction and characterization of microplastics in fish tissues: first observations in commercial species from Adriatic Sea. *Mar. Environ. Res.* 111, 18–26.
- Barboza LGA, Vieira LR, Guilhermino L. 2018. Single and combined effects of microplastics and mercury on juveniles of the European seabass (*Dicentrarchus labrax*): Changes in behavioural responses and reduction of swimming velocity and resistance time. *Environ. Pollut.* 236, 1014-1019.
- Barboza LGA, Vethaal AD, Lavorante BRBO, Lundebye AK, Guilhermino L. 2018. Marine microplastic debris: an emerging issue for food security, food safety and human health *Mar. Pollut. Bull.* 133, 336-348
- Beiras S, Bellas J, Cachot J, Cormier B, Cousin X, Engwall M, Gambardella C, Garaventa F, Keiter S, Le Bihanic F, Lopez-Ibanez S, Piazza V, Rial D, Tato T, Vidal-Linan L. 2018. Ingestion and contact with polyethylene microplastics does not cause acute toxicity on marine zooplankton. *J. Haz. Mat.* 360, 452-460.
- Béjaoui B, Ismail SB, Othmani A, Hadj Hamida OBA-B, Chevalier C, Feki-Sahnoun W, Harzallah A., Hamida NBH, Bouaziz R, Dahech S, Diaz F, Tounsi K, Sammari C, Pagano M., Hassen B. 2019. Synthesis review of the Gulf of Gabes (eastern Mediterranean Sea. Tunisia): Morphological. climatic. physical oceanographic. biogeochemical and fisheries features. *Estuar. Coast Shelf Sci.* 219, 395-408.
- Botterell ZLR, Beaumont N, Dorrington T, Steinke M, Thompson RC, Lindeque PK. 2019. Bioavailability and effects of microplastics on marine zooplankton: A review. *Environ. Pollut.* 245, 98-110
- Brate ILN., Eidsvoll DP, Steindal CC, Thomas KV. 2016. Plastic ingestion by Atlantic cod (*Gadus morhua*) from the Norwegian coast. *Mar. Pollut. Bull.* 112, 105–110.
- Caldwell J, Petri-Fink A, Rothen-Rutishauser B, Lehner R. 2019. Assessing meso- and microplastic pollution in the Ligurian and Tyrrhenian Seas. *Mar. Poll. Bull.* 149, 110572.
- Cincinelli A, Martellini T, Guerranti C, Scopetani C, Chelazzi D, Giarrizzo T. 2019. A potpourri of microplastics in the sea surface and water column of the Mediterranean Sea. *Trends Anal. Chem.* 110, 321-326.
- Collignon A, Hecq JH, Galgani F, Voisin P, Collard F, Goffart A. 2012. Neustonic microplastic and zooplankton in the North Western Mediterranean Sea. *Mar. Pollut. Bull.* 64, 861-864.
- Collignon A, Hecq J-H, Galgani F. 2014. Annual variation in neustonic micro- and meso-plastic particles and zooplankton in the Bay of Calvi (Mediterranean–Corsica). *Mar. Pollut. Bull.* 79, 293-298.

- Constant M, Kerherve P, Sola J, Sanchez-Vidal A, Canals M, Heussner S., 2018. Floating microplastics in the Northwestern Mediterranean Sea: Temporal and spatial heterogeneities. Proceedings of the International Conference on Microplastic Pollution in the Mediterranean Sea. Springer, Cham, pp. 9–15 h
- Costa E, Piazza V, Lavorano S, Faimali M, Garaventa F, Gambardella C. 2020. Microplastic marine trophic transfer from copepods to jellyfish. *Front. Environ. Sci.* 15, <https://doi.org/10.3389/fenvs.2020.571732>
- Cózar A, Sanz-Martín M, Martí E, González-Gordillo JI, Ubeda B, Gálvez JÁ, Irigoien X, Duarte CM. 2015. Plastic Accumulation in the Mediterranean Sea. *PLoS ONE* 10: e0121762.
- Crutzen P. 2000. Benvenuti nell'Antropocene. L'uomo ha cambiato il clima, la Terra entra in una nuova era. Ed. Mondadori. ISBN: 9788804537304.
- Cutroneo L, Cincinelli A, Chelazzi D, Fortunati A, Reboa A, Spadoni S, Vena E, Capello M. Baseline characterisation of microlitter in the sediment of torrents and the sea bottom in the Gulf of Tigullio (NW Italy). *Regional Studies in Marine Science* 35: 101119.
- Cutroneo L, Reboa A, Besio G, Borgogno F, Canesi L, Canuto S, Dara M, Enrile F, Forioso I, Greco G, Lenoble V, Malatesta A, Mounier S, Petrillo M, Rovetta R, Stocchino A, Tesan J, Vagge G, Capello M. 2020. Microplastics in seawater: sampling strategies, laboratory methodologies, and identification techniques applied to port environment. *Environ. Sci. Poll. Res.* 27, 8938-8952.
- De Lucia GA, Caliani I, Marra S, Camedda A, Coppa S, Alcaro L, Campani T, Giannetti M, Coppola D, Cicero AM, Panti C, Bainsi M, Guerranti C, Marsili L, Massaro G, Fossi MC, Matiddi M. 2014 Amount and distribution of neustonic micro-plastic off the western Sardinian coast (Central-Western Mediterranean Sea). *Mar. Environ. Res.* 100, 10–16
- Derraik JGB. 2002. The Pollution of the Marine Environment by Plastic Debris: A Review. *Mar. Pollut. Bull.* 44, 842–852.
- Devriese LI, De Witte B, Vethaak AD, Hostens K, Leslie HA. 2017. Bioaccumulation of PCBs from microplastics in Norway lobster (*Nephrops norvegicus*): An experimental study. *Chemosphere* 186, 10-16.
- Duncan E, Arrowsmith J, Bain C, Bowdery H, Broderick A, Chalmers T, Fuller W, Galloway T, Lee J, Lindeque P, Omeyer L, Snape R, Godley B. Diet-related selectivity of macroplastic ingestion in green turtles (*Chelonia mydas*) in the eastern Mediterranean. *Sci. Rep.* 9, 11581.
- Eakins, B.W. and G.F. Sharman, Volumes of the World's Oceans from ETOPO1, NOAA National Geophysical Data Center, Boulder, CO, 2010.
- Faure F, Saini C, Potter G, Galgani F, De Alencastro LF, Hagmann P. 2015. An evaluation of surface micro- and mesoplastic pollution in pelagic ecosystems of the Western Mediterranean Sea. *Environ. Sci. Pollut. Res.* 22, 12190–12197.
- Fossi MC, Panti C, Gurranti C, Coppola D, Giannetti M, Marsili L, Minutoli R. 2012. Are baleen whales exposed to the threat of microplastics? A case study of the Mediterranean fin whale (*Balaenoptera physalus*). *Mar. Pollut. Bull.* 64, 2374-2379.

- Fossi MC, Marsili L, Bains M, Giannetti M, Coppola D, Guerranti C, Caliani I, Minutoli R, Lauriano G, Finoia MG, Rubegni F, Panigada S, Berubè M, Urban Ramírez J, Panti C. 2016. Fin whales and microplastics: the Mediterranean Sea and the sea of Cortez scenarios. *Environ. Pollut.* 209, 68-78.
- Freeman S, Booth A, Sabbah T, Dierking K, Rotter EB-D, Jamileh J, Dror LA. 2020. Between source and sea: The role of wastewater treatment in reducing marine microplastics. *J. Environ. Manag.* 266, 110642.
- Gago J, Filgueiras A, Pedrotti ML, Suaria G, Tirelli V, Andrade J, Frias J, Nash R, O'Connor I, Lopes C, Caetano M, Raimundo J, Carretero O, Viñas L, Antunes J, Bessa F, Sobral P, Goruppi A, Aliani S, Palazzo L, de Lucia GA, Camedda A, Muniategui S, Grueiro G, Fernandez V, Gerdts G. 2018 Standardised protocol for monitoring microplastics in seawater. JPI-Oceans BASEMANproject.
- CLAIM 2020. Cleaning Litter by developing and Applying Innovative Methods in European seas. Garaventa F, Faimali M, Morgana S, Gambardella C, Montarsolo A, Piazza V, Costa E, Zeri C, Triantaphyllidis G, Triantafyllou G, Pollani A, Zoulias T, Sammari C, Ismail SB, Jaziri H, Thyssen M, Stedmon C, Andreasen H. Lips U, Lips I. Deliverable 3.2 Baseline environmental and invisible litters characterization of the key study areas.
- Germanov SE, Marshall AD, Hendrawan IG, Admiraal R, Rohner CA, Argeswara J, Wulandari R, Himawan MR, Loneragan NR. 2019. Microplastics on the Menu: Plastics Pollute Indonesian Manta Ray and Whale Shark Feeding Grounds. *Front. Mar. Sci.* 6, 679.
- GESAMP. 2019. Guidelines on the monitoring and assessment of plastic litter and microplastics in the ocean (Kershaw P.J., Turra A. and Galgani F. editors), (IMO/FAO/UNESCO-IOC/UNIDO/WMO/IAEA/UN/UNEP/UNDP/ISA Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection). Rep. Stud. GESAMP No. 99, 130p
- Gündoğdu S, Çevik C. 2017. Micro- and mesoplastics in Northeast Levantine coast of Turkey: the preliminary results from surface samples. *Mar. Pollut. Bull.* 118, 341–347.
- Güven O, Gökdağ K, Jovanović B, Kıdeyş AE. 2017. Microplastic litter composition of the Turkish territorial waters of the Mediterranean Sea, and its occurrence in the gastrointestinal tract of fish. *Environ. Pollut.* 223, 286-294.
- Hidalgo-Ruz V, Gutow L, Thompson RC, Thiel M. 2012. Microplastics in the Marine Environment: A Review of the Methods Used for Identification and Quantification. *Environ. Sci. Technol.* 46, 3060–3075.
- Ismail AA, Van de Voort FR, Sedman J. 1997. Fourier transform infrared spectroscopy: Principles and applications. *Techniques and Instrumentation in Analytical Chemistry Volume 18*, 93-139
- Jambeck JR, Geyer R, Wilcox C, Siegler TR, Perryman M, Andrady A, Narayan R, Lavender K. 2015. Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science* 347, 768–770.

- Kanhai LDK, Gårdfeldt K, Lyashevskaya O, Hassellöv M, Thompson RC, O'Connor I. 2018. Microplastics in sub-surface waters of the Arctic Central Basin. *Mar. Pollut. Bull.* 130:8–18.
- Kazour M, Jemaa S, Issa C, Khalaf G, Amara R. 2019. Microplastics pollution along the Lebanese coast (Eastern Mediterranean Basin): Occurrence in surface water, sediments and biota samples. *Sci. Total Environ.* 696, 133933.
- Kontoyiannis H. 2010. Observations on the circulation of the Saronikos Gulf: A Mediterranean embayment sea border of Athens, Greece. *J. Geophys. Res.* 115, <https://doi.org/10.1029/2008JC005026>.
- Kordella S, Geraga M, Papatheodorou G, Fakiris E, Mitropoulou. 2013. Litter composition and source contribution for 80 beaches in Greece, Eastern Mediterranean: A nationwide voluntary clean-up campaign. *Aquat. Ecosys. Health Manage.* 16, 111-118.
- Lacerda ALdF, Rodrigues LdS, Van Sebille E, Rodrigues FL, Ribeiro L, Secchi ER, Kessler F, Proietti MC. Plastics in sea surface waters around the Antarctic Peninsula. *Sci. Rep.* 9, 3977.
- Lassen C, Hansen SF, Magnusson K, Hartmann NB, Rehne JP, Nielsen TG, Brinch A. 2015. Microplastics: Occurrence, effects and sources of releases to the environment in Denmark. Copenhagen K. In: Danish Environmental Protection Agency. 206 pp.
- Lebreton LC, van der Zwet J, Damsteeg JW, Slat B, Andrady A, Reisser J. 2017. River plastic emissions to the world's oceans. *Nat. Commun.* 8, p. 15611.
- Lefebvre C, Saraux C, Heitz O, Nowaczyk A, Bonnet D. 2019. Microplastics FTIR characterisation and distribution in the water column and digestive tracts of small pelagic fish in the Gulf of Lions. *Mar. Pollut. Bull.* 142, 510–519.
- Llorca M, Alvarez D. 2020. Microplastics in Mediterranean coastal area: toxicity and impact for the environment and human health. *Trends Environ. Anal. Chem.* 27, e00090.
- Löder MGJ, Gerdt G. 2015. Methodology used for the detection and identification of microplastics - A critical appraisal. In M. Bergmann, L. Gutow and M. Klages (eds.) *Marine anthropogenic litter*, Berlin, Springer, 201-227 p.
- Maes T, Perry J, Aliji K, Clarke C, Birchenough SNR. 2019. Shades of grey: Marine litter research developments in Europe. *Mar. Pollut. Bull.* 146, 274–281.
- Masó M, Fortuño J M, de Juan S, Demestre M, 2016. Microfouling communities from pelagic and benthic marine plastic debris sampled across Mediterranean coastal waters. *Planet Ocean* 80, No S1.
- Megalovasilis P, Tsounia M, Tziourrou P, Karapanagioti HK. 2018. Microplastics in Salamis Island in Saronikos Gulf, Aegean Sea, East Mediterranean. Conference: 12th Panhellenic Symposium of Oceanography & Fisheries: "Blue Growth for the Adriatic-Ionian Macroregion and the Eastern Mediterranean" Corfu Greece, 30 May - 3 June 2018 Ionian University, Corfu

- Morgana S, Ghigliotti L, Estévez-Calvar N, Stifanese R, Wieckzorek A, Doyle T, Christiansen JS, Faimali M, Garaventa F. 2018. Microplastics in the Arctic: a case study with sub-surface water and fish samples off Northeast Greenland. *Environ. Pollut.* 242, 1078–1086.
- Nelms SE, Galloway TS, Godley BJ, Jarvis DS, Lindeque PK. 2018. Investigating microplastic trophic transfer in marine top predators. *Environ. Pollut.* 238, 999–1007.
- Ou H, Zeng EY. 2018. Occurrence and Fate of microplastics in wastewater Treatment Plant. Capitolo 10 in: “Microplastic Contamination in Aquatic Environments. An Emerging Matter of Environmental Urgency. Elsevier, 414 pp. <https://doi.org/10.1016/C2016-0-04784-8>
- Panagiotopoulos I, Kapsimalis V, Hatzianestis I, Kanellopoulos D, Kyriakidou C. Environmental status of the metropolitan river (Kifissos) of Athens, Greece *Environ. Earth Sci.* 61, 983-993.
- Pedrotti M, Petit S, Elineau A, Bruzard S, Crebassa J, Dumontet B, Marti E, Gorsky G, Cozar A. 2016. Changes in the floating plastic pollution of the Mediterranean Sea in relation to the distance to land. *PLoS ONE* 11, e0161581.
- Ruiz-Orejón LF, Sardá R, Ramis-Pujol J. 2016. Floating plastic debris in the Central and Western Mediterranean Sea. *Mar. Environ. Res.* 120, 136–144.
- Savriama Y, Stige LC, Gerber S, Pérez T, Alibert P, David B. 2015. Impact of sewage pollution on two species of sea urchins in the Mediterranean Sea (Cortiou. France): Radial asymmetry as a bioindicator of stress. *Ecol. Indic.* 54, 39-47.
- Schmidt N, Thibault D, Galgani F, Paluselli A, Sempéré R. 2018. Occurrence of microplastics in surface waters of the Gulf of Lyon (NW Mediterranean Sea). *Prog. Oceanogr.* 163, 214–220.
- Sobhani L, Tang W, Zhang N, Megharaj F. 2020. Microplastics generated when opening plastic packaging. *Sci. Rep.* 10, 4841.
- Suaria G, Avio CG, Mineo A, Lattin GL, Magaldi MG, Belmonte G, Moore CJ, Regoli F, Aliani S. 2016. The Mediterranean plastic soup: synthetic polymers in Mediterranean surface waters. *Sci. Rep.* 6, 37551.
- Suaria G, Avio CG, Lattin G, Regoli F, Aliani S. 2017. Floating Microplastics in the South Adriatic Sea. In: *MICRO 2016. Fate and Impact of Microplastics in Marine Ecosystems: From the Coastline to the Open Sea.* Elsevier, Amsterdam, pp. 51-52. ISBN 9780128122716
- Tedetti M, Longhitano R, Garcia N, Guigue C, Ferretto N, Goutx M. 2012. Fluorescence properties of dissolved organic matter in coastal Mediterranean waters influenced by a municipal sewage effluent (Bay of Marseilles. France). *Environ. Chem.* 9, 438-449.
- Thompson RC, Olsen Y, Mitchell R P, Davis A, Rowland S J, John A W G, et al., 2004. Lost at sea: where is all the plastic? *Science* 304, 838.
- Toucanne S, Angue MCM, Fontanier C, Bassetti MA, Jorry S, Jouet G. 2012. A 130.000-year record of Levantine Intermediate Water flow variability in the Corsica Trough. western Mediterranean Sea. *Quat. Sci. Rev.* 33, 55–73.

- Vandermeersch G, Van Cauwenberghe L, Marques A, Granby K, Fait G, Kotterman M, Diogène J, Bekaert K, Robbens J, Devriese L. 2015. A critical view on microplastic quantification in aquatic organisms. *Environ. Res.* 143, 46-55.
- Van Emmerik, Schwarz. 2020. Plastic debris in rivers. *IREs Water* 7, e1398. <https://doi.org/10.1002/wat2.1398>
- Van Sebille E, Wilcox C, Lebreton L, Maximenko N, Hardesty BD, van Franeker JA, Eriksen M, Siegel D, Galgani F, Law KL. 2015 A global inventory of small floating plastic debris. *Environ. Res. Lett.* 10, 124006.
- Weston JNJ, Carrillo-Barragan P, Linley TD, Reid WDK, Jamieson AJ. 2020. New species of *Eurythenes* from hadal depths of the Mariana Trench, Pacific Ocean (Crustacea: Amphipoda). *Zootaxa* 4748, 163-181.
- Wilcox C, DeniseHardesty B, P.Good T. 2015. Novel methods, new results and science-based solutions to tackle marine debris impacts on wildlife. *Ocean Coast. Manage.* 115, 4-9.
- Yabani M, Yozukmat A, Sener I, Olmez OT. 2019. Microplastic pollution at the intersection of the Aegean and Mediterranean Seas: A study of the Datça Peninsula (Turkey). *Mar. Pollut. Bull.* 145, 47-55.

Sitografia:

Greenpeace 2017 A Mediterranean full of plastic Research on plastic pollution, impacts and solutions

<https://www.nature.com/articles/s41598-019-40311-4>

Plastics – the Facts 2017. By Plastic Europe.

Plastics – the Facts 2018. By Plastic Europe.

europarl.europa.eu

<https://www.nature.com/articles/srep37551>

<https://www.researchgate.net/publication/317259621> Plastic Debris Occurrence Convergence Areas and Fin Whales Feeding Ground in the Mediterranean Marine Protected Area Pelagos Sanctuary A Modeling Approach#fullTextFileContent

PlasticsEurope 2018. Plastics-The facts.

https://www.plasticseurope.org/application/files/6315/4510/9658/Plastics_the_facts_2018_AF_web.pdf